

Időjárás álló, hegesztés nélküli könnyen összeszerelhető, moduláris kapu- és kerítésrendszer fejlesztése

Projekt azonosító szám: GINOP-2.1.2-8.1.4-16-2019-00802.

A zsanérral kapcsolatban megfogalmazott követelmények:

1. Időjárásálló kivitel, minden elemében meg kell felelnie a 10 év gyártói garanciának.
2. Terhelhetőségben el kell érni, hogy egy azonos zsanér alkalmas legyen a kiskapu szárny felszerelésére, és a kétszárnyú nagykapu szárnyainak a megfelelő, üzembiztos, esetlegesen motoros működtetésű kapuszárny felszerelésére is.
3. Egyszerű, állítható felszerelési lehetőség, meglévő műtárgyakra (betonoszlop, vasszerkezetű kerítés, téglaszlop), valamint új installációnál a meglévő alumínium kerítéselemekkel való stabil oldható rögzítésre.
4. Dilatációból eredő hézagok fokozatmentes állíthatósága, kapuszárny leszerelése nélkül.

Előzmények

Esztétikai követelménynek megfogalmazódott, hogy a kapu 50x50 keresztmetszetű alumínium zártszelvényből készül. Zsanér kialakításában követni kell a zártszelvény sarkosságából adódó „minimál design” stílust. Kerülni kell a stílustól elütő vonalakat, kerekített formákat.

Olyan zsanérral kell kialakítani, ami lehetővé teszi a kapuszárny falközbe történő beépítését.

A gyárthatósági és gazdaságossági elveknek érvényesülnie kell, mivel tömeggyártási mennyiségben kell a terméket a felfutás után gyártani.

Termék kutatás:

A kereskedelmi forgalomban fellelhető kapupántok típusai előnyei hátrányai, felhasználási területeik:

Lemezpántok:

Elterjedt pánttípus. Lemezről készül kivágás, hajlítás során veszi fel a termék a szükséges geometriát. Tömeggyártásra alkalmas, felszerszámozása költséges.

Gyártási folyamat:

A termék lemez sávyagból készül. A tekercsben érkező lemez egy lecsévélő berendezésre kerül. A lefejtett sáv egyengetés után kerül az előtoló egységbe, onnan a kombinált

kivágó/hajlító szerszámba. A szerszámban lépésenként készül el a termék, ami a folyamat végén automata üzemben kerül ki a szerszámból.

A gyártósor elemei:

- Lecsévélő berendezés, fékezett lecsévélésre van szükség, hogy a lemez ne fusson túl, mert a gyártást megakasztja, esetleg a lemez felgyűrődik. Állítható tengellyel kell biztosítani a tekercs furatméretének beállítását, hogy a lemeztekercs központosítva legyen a folyamatos sima lefutás érdekében. A tekercs felrakásnak egyszerűnek kell lennie, hogy optimális legyen a gépidő kihasználtsága. (1.ábra)

1.ábra

- Lemez egyengető berendezés. Görgősoron áttolva a tekercselésből adódó deformációk kiegyengetése. A berendezés két görgősorból áll, a görgősorok távolságát a lemezvastagság, az anyagminőség és a deformáció mértéke alapján kell szabályozni. A görgősorok távolságának beállítása nagyfokú tapasztalatot és tudást igényel a kezelőtől, hogy a sáv a sor végén síklemezként jöjjön ki a berendezésből. Szakember hiányában automatizálható a feladat, kamerával vagy ellenőrző mérő berendezéssel, ami hiba esetén automatikusan változtatja a görgősorok távolságát. (2.ábra)

2.ábra

- Az egyengető görgők szerepe:

A folyamatnál a lehető legkisebb átmérőjű görgőt érdemes választani. Az első görgőkön az anyag egy maximális mértékű görbületet vesz fel, ami aztán a következő görgőkön mindig kisebb lesz. Így küszöböljük ki az anyagban lévő görbeséget. Az utolsó két görgőn még át kell lépünk a folyáshatárt az egyengetendő anyag felületén.

A képlékenység mértékét a harmadik egyengető görgőn mérjük, és a szalag keresztmetszetének százalékában adjuk meg. Az anyagban lévő maradékfeszültségek a gép beállításától és a görgők számától függenek. Semmit nem használ, ha 21 görgő van a gépben, de csak 4 görgőnél kerül az anyag képlékeny tartományba. A feszültségek amplitúdói egy 21 görgős egyengető gépnél jelentősen kisebbek, mint egy 9 görgős gépnél.

A feszültségfutás homogénebb és egyenletesebb lesz. Soha nem érhető a teljesen feszültségmentes állapot. Ennek ellenére, ha a lemez keresztmetszetében a húzó- és nyomófeszültségek egyenletesen oszlanak el, akkor az alkatrész, illetve a lemezszalag egyenes. Minél több görgő van egy egyengető gépben, annál egyszerűbb beállítani. Erősen ötvözött acélok (pl. rozsdamentes acélok) egyengetéséhez pontosabb beállításra van szükség, mint ötvözetlen acélok esetén. A gép beállításától függ az anyagban elért képlékenységi fok mértéke. Nem lehetséges olyan beállítás, amellyel teljesen képlékennyé tesszük az anyagot. Magasabb folyáshatárral rendelkező anyagok esetén olyan görgőátmérőre van szükség, amely pontosabban érintkezik az anyaggal.

Az egyengető gép helyes beállításának megtalálásához kísérletezni kell. Nagy tapasztalat kell ahhoz, hogy egy adott lemez esetén gyorsan jó eredményt érjünk el.

- A sor következő eleme egy excenter prés gép. A gépek kétféle felépítéssel gyártják C vagy H vázas. A C vázas gépeknek a helyigénye kisebb, de nyomóerő kapacitásuk is alacsonyabb (15-250t) a C vázból adódó nyitott szerszámtér miatt. (3.ábra)

A H vázas gépekre jellemző a robotsztus kialakítás, két hajtókaros működés. A nagyobb zárt géptest nagyobb nyomóerő kapacitással bír (60-1000t). (4.ábra)

3. ábra

4. ábra

- Kivágó/hajlító szerszám. A prés gép egy univerzális gép, így a gyártáshoz szükséges termékspecifikus szerszámot le kell gyártani és a gépre fel kell szerelni. Működés szerint megkülönböztetünk sorozatszerszámot és egyesített szerszámot. Azt, hogy milyen szerszámot használunk a termék gyárthatósági vizsgálata dönti el. Egyesített szerszám esetében egy leütésre elkészül a termék, míg sorozat szerszám esetében lépések folyamán készül el a munkadarab. A lépések során a munkadarab az utolsó lépésig a lemezsávval együtt mozog, a lépéseket úgy kell megtervezni, hogy az utolsó lépésben a kész munkadarabot vágjuk le a lemezsávról. A lépések között lehetnek lyukasztó, kicsípő, hajlító, kivágó műveletek. A szerszámiban zárt körvonal mentén történnek a vágások, ha a kieső darab a hulladék akkor lyukasztásnak, kicsípésnek nevezzük, ha a kieső darab a termék akkor kivágásról beszélünk. Az alkatrész formája alapján lényeges a jó technológia és a gazdaságos sávterv kidolgozása. Sorozatszerszám (5. ábra)

5.ábra

- Teljes gyártósor felépítése (6.ábra)

6.ábra

- Alábbi képeken különböző formájú lemeztermékek láthatóak:

A termékeknél megvalósul a kapukeretre történő egyszerű szerelhetőség csavarozással. A lemez anyagának kiválasztásával elérhető a kültéri tartós használhatóság. A zsanér falközé nem, vagy csak segéd szerkezettel szerelhető. A szárny a zsanéron egyáltalán nem állítható. A gyártáshoz szükséges beruházás költséges, csak nagy darabszám esetén térül meg.

A kereskedelmi forgalomban kapható lemez zsanérok nem megfelelőek, saját termék gyártása nem gazdaságos, az állíthatóság hiánya miatt nem megfelelő.

Állítható pántok:

Állítható pántok esetében egy menetes szárra szerelt kontraanyával ellátott forgáspontról beszélünk. Állítás szerint megkülönböztetünk 1D, 2D vagy 3D állítási lehetőséget. Kertikapuk esetén nem szükséges a 3D állítási lehetőség. A szerelhetőség, a jó beállíthatóság és a könnyű használhatóság érdekében viszont sok előnnyel jár.

- Zártszelvényre szerelhető, hegeszthető menetes zsanér (7.ábra) A zsanér alkalmas egy irányú állításra. A menetes hüvelyt vagy hegesztjük, vagy roppantható menetes hüvellyel mechanikusan rögzítjük (8.ábra)

7.ábra

8.ábra

Mivel a fenti rögzítési mód nem alkalmas téglá, beton, vagy más anyagú falazathoz történő rögzítésre, csak a zártszelvény oszlopra történhet. Az oszlopra való hegesztés nem megfelelő a kiírás szerint, így marad a roppantott anya használata, de így sem megoldott az univerzális rögzíthetőség minden falazatra.

- Talpas állítható zsanér. Az előzőktől annyiban tér el, hogy egy szerelő talpat használunk a menetes hüvely helyett (9.ábra). A domborított lemezre lapos anyát hegesztenek, és ehhez csatlakozik a menetes szár. A talplemez furatain keresztül rögzíthető a zsanér a falazathoz esetleg fémoszlophoz.

9.ábra

- Gyártástechnológia alapján a menetes szár a forgásponttal forgácsolással legyártható. Nagy darabszám esetén előkovácsolt félkésztermék forgácsolásával, mely nagyban lerövidíti a forgácsolási időt és a hulladék mennyiségét, viszont az előgyártmány

előállításához szükséges présgép és présszerszám, valamint egy melegítő kemence csak nagy darabszám esetén térül meg. Kisebb mennyiségénél jól megválasztott keresztmetszetű alapanyag forgácsolásával gyártható. Alapanyag kiválasztásánál figyelembe kell venni a kültéri használhatóságot. Rozsdamentes anyagból történő gyártás esetén mind az alapanyag, mind a forgácsolási technológia költsége magas.

A zsanér 1D állítási lehetőséggel biztosítja a dilatációból eredő hézagok fokozatmentes állíthatóságát. A termék formája nagyban elüt a kapu esztétikai kialakításától, az többirányú állítási lehetőség hiánya miatt részben megfelelő, de ehhez a kapuhoz nem alkalmazható.

Alsó/felső csapos zsanér:

- Ezek a típusok designban jól alakíthatóak a kapu minimál elképzeléséhez. A termék általános jellemzője, hogy a forgáspont a keret alatt és felett helyezkedik el. Az alsó a teherviselő a felső a támasztó funkció. (10.ábra)

10.ábra

- A kereskedelmi forgalomban kapható zsanérok falközbe könnyen szerelhetőek, kivitelől függően megoldható a 2d állítási lehetőség (11.ábra). A zsanér tartóelemeit mind az oszlopra mind a kapuszárnyra hegesztéssel kell rögzíteni. Az acél alumíniumhoz történő hegesztése nem megoldható, és a fejlesztési irányelvek is kizárják a helyszínen történő hegesztést. A zsanér falazatra nem, vagy csak segédanyag (szerelőlap) alkalmazásával szerelhető.

11. ábra

Ezek alapján elmondható, hogy a kereskedelemben elérhető zsanérok közül egyik sem megfelelő a kutatás fejlesztés szempontjai alapján előállítandó kapu követelményeinek. A design szempontjából a legjobban a minimál stílusú kapuhoz az alsó/felső csapos kivitel alakítható.

Állíthatóság:

A hőtágulásból eredő méretváltozások szükségessé teszik a kapu zsanérok állíthatóságát. Magyarország időjárása a KSH adatai szerint ciklikusan emelkedő hőmérsékletet mutat. Az elérhető adatok alapján 1985-2019 a legalacsonyabb hőmérsékletet Szegeden 1987.-ben mérték $-27,8^{\circ}\text{C}$. Az utóbbi években többször is megközelítette az átlaghőmérséklet a 40°C -ot, a legmagasabb hőmérsékletet 2007-ben Budapesten mérték $+40,1^{\circ}\text{C}$. (1. melléklet). A terméket nem csak magagyarországi értékesítését figyelembe véve az alkalmazási hőmérsékleti tartományt -40 -tól $+50^{\circ}\text{C}$ -ig határoztuk meg.

Az alumínium kapuszárny maximális mérete $2000 \times 2000 \text{mm}$ a kapuszárny méretváltozása hőtágulás miatt a következő képlettel számítható.

$$\Delta l = a \cdot l_0 \cdot \Delta T$$

Δl – lineáris hőtágulás mértéke

a – hőtágulási együttható (Alumínium) $2,4 \cdot 10^{-5} \text{ 1/}^{\circ}\text{C}$

l_0 – hossz kiinduló hőmérsékleten (esetünkben 20°C -on) – 2000mm

ΔT – hőmérsékletváltozás

A képlet alapján kiszámított hossz méret változás $-2,88 \text{mm}/+0,96 \text{mm}$. Ezek az adatok a levegő hőmérséklete miatt létrejövő méretváltozást adják meg. Figyelembe kell venni

viszont a test felmelegedését tűző napon. Az így fellépő maximális hőmérséklet nehezen adható meg, mert függ a napsugárzástól, a felület színétől, érdességétől – minél sötétebb és érdesebb, annál jobban nyeli el a sugárzást. Az így fellépő maximális hőfokot tapasztalati úton, napra kihelyezett különböző színű elemek felületi hőmérsékletének mérésével állapítottuk meg. A portfólióban szereplő színek között, a mai divatos színek közül a RAL7016 (antracit) melegedett fel legnagyobb mértékben. Folyamatosan napsütésnek kitett felület hőmérséklete elérte a 58,6C⁰-ot. Ennek alapján a maximális hossz +1,85mm.

A hőtágulásnál nem csak a kapuszerkezet méretváltozását kell figyelembe venni, hanem a telepítési környezetét is. Jelentősnek tekinthető a különböző betonok 1-1,4*10⁻⁵ 1/c0 hőtágulási együttható értéke. Mivel jellemző a kerítéseknel a betonlábazatra történő telepítés, így ez a hőtágulás, a lábazat hossza miatt jobban befolyásolja a kapuhézagok változását. Hosszabb, egybefüggő kerítéseknel javasolt a dilatációs hézagok alkalmazása.

Fejlesztési folyamat leírása, eredményei:

Zsanér acél V00:

Melegen hengerelt DIN EN 10025-2004 szabvány alapján gyártott egyenlő szárú L profil kereskedelmi forgalomban elérhető, anyaga S235.

A melegen hengerelt S235 acélok DIN EN 10025-2004 szabványnak megfelelő feliratozás módjának jelentése:

S235: Szerkezeti acél, minimális hozamszilárdsággal 235MPa

JR: Impakt teszt 20 °C alatt

J0: ütészvizsgálat 0 ° C alatt

J2: Alacsony hőmérsékletű ütészvizsgálat 20 ° C alá

W: Időjárásálló

C: hideg karimához alkalmas

+ N: Normalizált

+ AR: Rolling (Nincs speciális követelmény)

+ M: Hőmechanikailag hengerelt (Hengerléses eljárás, amelyben az anyag tulajdonságait végső deformációs kezeléssel érik el hőmérsékleti tartományban.)

G1: Rimming Acél

G2: Rimming Acél nem megengedett

G3: Normalizált vagy Normalizált Hengerelt

G4: gyártja a mérlegelést

A szabvány által meghatározott vegyi összetétel

Alapértelmezett	EN 10025-2: 2004		
Anyag	S235JR 1,0038	S235J0 1,0114	S235J2 1,0117
C	≤40mm	≤0.17	≤0.17
	> 40mm	≤0.20	
Mn	≤1.40	≤1.40	≤1.40
P	≤0.035	≤0.030	≤0.025
S	≤0.035	≤0.030	≤0.025
N	≤0.012	≤0.012	/
Cu	≤0.55	≤0.55	≤0.55

Szabvány szerinti melegen hengerelt acél mechanikai tulajdonságai az alábbi táblázatban találhatóak:

EN 10025-2:2004 (E)

Table 7 - Mechanical properties at ambient temperature for flat and long products of steel grades and qualities with values for the impact strength

Designation	Minimum yield strength R_{m1}^a MPa ^b	Tensile strength R_m^c MPa ^d												
		Nominal thickness mm								Nominal thickness mm				
		≤ 16	> 16 ≤ 40	> 40 ≤ 63	> 63 ≤ 80	> 80 ≤ 100	> 100 ≤ 150	> 150 ≤ 200	> 200 ≤ 250	< 3	≥ 3 ≤ 100	> 100 ≤ 150	> 150 ≤ 250	> 250 ≤ 400 ^e
S235JR 1.0038	235	225	215	215	215	195	185	175	-	360 to 510	360 to 510	350 to 500	340 to 490	-
S235J0 1.0114	235	225	215	215	215	195	185	175	-	360 to 510	360 to 510	350 to 500	340 to 490	-
S235J2 1.0117	235	225	215	215	215	195	185	175	165	360 to 510	360 to 510	350 to 500	340 to 490	330 to 480
S275JR 1.0044	275	265	255	245	235	225	215	205	-	430 to 580	410 to 560	400 to 540	380 to 540	-
S275J0 1.0143	275	265	255	245	235	225	215	205	-	430 to 580	410 to 560	400 to 540	380 to 540	-
S275J2 1.0145	275	265	255	245	235	225	215	205	195	430 to 580	410 to 560	400 to 540	380 to 540	380 to 540
S355JR 1.0045	355	345	335	325	315	295	285	275	-	510 to 680	470 to 630	450 to 600	450 to 600	-
S355J0 1.0553	355	345	335	325	315	295	285	275	-	510 to 680	470 to 630	450 to 600	450 to 600	-
S355J2 1.0577	355	345	335	325	315	295	285	275	265	510 to 680	470 to 630	450 to 600	450 to 600	450 to 600
S355K2 1.0596	355	345	335	325	315	295	285	275	265	510 to 680	470 to 630	450 to 600	450 to 600	450 to 600
S450J0 ^f 1.0590	450	430	410	390	380	380	-	-	-	-	550 to 720	530 to 700	-	-

^a For plate, strip and wide flats with widths ≥ 600 mm the direction transverse (t) to the rolling direction applies. For all other products the values apply for the direction parallel (l) to the rolling direction.
^b 1 MPa = 1 N/mm².
^c The values apply to flat products.
^d Applicable for long products only.

A fentiek alapján a választás a kereskedelmi forgalomban elérhető 120x120x12mm keresztmetszetű egyenlő szárú szögacél használatára esett.

Az ilyen keresztmetszetű acél súlya 22kg/m, a zsanérpár (alsó/felső) elkészítéséhez szükséges anyagmennyiség 100mm. A szálhossz 6000mm, ebből adódóan egy szálból a vágási veszteségeket figyelembe véve előállítható mennyiség 50-55db zsanérpár.

A fenti alapanyagból készült zsanér terveket, az elkészült minták vizsgálati jegyzőkönyveit a 2.melléklet tartalmazza.

Minták kiértékelése:

Előnyei:

A termék mechanikai tulajdonságai messze meghaladják az elvárásokat. A szárnyankénti maximális terhelésnél fellépő deformációk elenyészőek.

Gyárthatósági szempontokat figyelembe véve a zsanér egyszerű kivitelű, tömeggyártásra forgácsolással alkalmas.

Hátrányok:

Az acél kültéri használata esetén nehéz garantálni a 10 év gyártói garanciát. Az időjárás álló bevonatot nehéz biztosítani, a készterméket galvanikus vagy tűzi horganyozással lehetne bevonni.

Tűzi-mártó horganyozással, a késztermék forgácsolás utáni felületvédelme. A tűzi horganyozás során a megfelelően megtisztított acélszerkezetet folyékony cinkbe (horganyba) mártják. A horganyfürdőben töltött idő alatt a magas hőmérséklet (~450 °C) hatására a horgany az alapfém felületébe diffundál, azzal összeötvöződik és a felületére rakódik. Minél több időt tölt az alapfém a horganyfürdőben, annál vastagabb horganybevonat keletkezik rajta. A tűzihorganyzott acélszerkezetek évtizedeken keresztül ellenállnak a korróziónak. A horganyba merítéssel a felületen 50µm...300µm vastagságú horganyréteg hozható létre.

A technológiából adódóan a felületen a csepegtetés, szárítás után horgany cseppek, megfolyások jelentkezhetnek. Ezek mérete, vastagsága nem szabályozható, így a működési méretek kialakításánál nem vehető figyelembe. A szakaszos horganyozási technológia jellemzője, hogy akasztó kampókat használnak. Az akasztási helyeken a felület lefedettsége miatt a horganyréteg nem alakul ki megfelelően. A horganyzott terméket utólag megmunkálni, megszabadítani a feleslegesen kirakódott zinktől, időigényes kézi munka. Az utócsiszolásnál nagy a hibalehetőség, mert a diffundált felület megsértése esetén a rozsdásodás megkezdődhet ezen a pontokon.

Galvanikus horganyozással a késztermék forgácsolás utáni felületvédelme oldható meg. Előnye, hogy a felületre rakódott bevonat vastagsága technológiai folyamat során tartható, így a működő méretek forgácsolással beállíthatóak, figyelembe véve az utólagos bevonat vastagságát.

A galvanizálás, mint elektrokémiai eljárás során a katódként kapcsolt bevonandó fémtárgyra elektrokémiai úton fémes bevonatot választanak le, elektrolitként ható, fémsókat

tartalmazó vizes oldatból. Ilyen módon vörös- vagy sárgaréz; fényes vagy fekete nikkel; fényes-, kemény- vagy fekete króm; Zn, Cd, Sn, Pb, Fe, Co, Ag, Au, Rh, Pd, Pt, Ru, As, Sb vagy ötvözetbevonatok hozhatók létre acél, réz, cink, nikkel anyagú munkadarabokon. Míg a fémek elsőrendű vezetők (bennük elektronok „szállítják” az áramot), addig az elektrolitok másodrendű vezetők (bennük ionok „szállítják” az áramot).

A cinkezés acélalkatrészek, acélöntvények, acélszalagok és huzalok korrózióvédelmére szolgál. Mivel a cink elektronegatívabb mint a vas, így amíg van bevonat, addig a védelem is fennáll. A díszítő hatással is bíró cink a legolcsóbb galvanizálásra használható fém, melynek felületén szürkésfehér oxid és karbonát (fehérrozsda) képződik, lassítva a bevonat további korrózióját. 10÷15 % Ni vagy 0,2÷0,3 % Co bevitelével a korrózióállóság 3÷4-szeresére növelhető, elsősorban kötőelemek horganyozásakor.

A bevonat korrózió elleni ellenálló képessége nem hasonlítható össze a korábban taglalt tűzi horganyozással. Míg ott egy diffúziós eljárásról és fizikai bevonatról beszélünk, ebben az esetben egy felületi bevonatokról.

Mindkét bevonat esetén a kapu mozgásából surlódó felületeknél a bevonat, vagy a diffúziós réteg kopik, a réteg elfogyása esetén továbbiban nem beszélhetünk a vasszerkezet korrózió állóságáról.

Fix rögzítési pontoknál (a pántok vas történő felszerelése esetén) valamint a rögzítésnél használt alátétek, csavaranyák egymással érintkező felületeinél jelentkezhet a kontakt korrózió.

Horganyzott felület és acél csavar érintkezése esetén fellépő korrózió a zink bevonatot károsítja, ezzel megszüntetve a felület védelmét (12. ábra).

12.ábra

Egyéb észrevételek:

A melegen hengerelt nyitott szögacélok esetében a profil rajzát és termékfotóját alább láthatjuk (13. ábra):

13. ábra

A szárak tövében nagy méretű rádiusz keletkezik, a szárak vastagsági mérete a szár vége felé csökken. A rögzítő csavar feje és az alátét a zsanér felületére nem tud felfeküdni. Meghúzás esetén a csavar tengelye elmozdul a ferde felületből eredő erőhatás miatt, ezzel pontatlanná válik a zsanér beállítása. A ferde felületen javítható a felfekvés DIN 6319 típusú önbeálló golyós, lencsés alátéttel. Az alátét két félből áll a kúposan kialakított furatú alsó félből szabadon elmozdulhat a felső alátétre megmunkált gömbfelület. Rögzítésnél 30 tengelyferdeségig megfelelő szorítást képes biztosítani (14. ábra).

A felső zsanér falhoz csatlakozó felületén függőleges, az alsó zsanér hasonló felületén vízszintes csavarnútok kerültek kialakításra. Ezzel a két núttal sikerült megoldani a szerelésnél a magasság és a függőlegesség beállítását. A szögvas másik szárán szintén nútok lettek kimunkálva, hogy a kapu záródásnál kialakuló hézagok fokozat mentesen állíthatóak legyenek. A fokozatmentes állítás megoldott, de a beállított hézag a rögzítő csavar meghúzásakor elmozdulhat. Ez a profilon található lejtő és a csavaráskor fellépő erők miatt nehezen kontrollálható.

14. ábra

A termékfejlesztés eredményei alapján elmondható, hogy a megfogalmazott irányelveknek részben megfelel. Alkalmos a kapuszárnyak rögzítésére, elviselve a szárnyak statikus és dinamikus terheléséből fellépő erőket. Nem biztosítható a pontos és fokozat mentes állíthatóság. A szükséges önbeálló alátétek költsége magas, összehasonlítva egy rozsdamentes fakötésű DIN 9021 alátéttel. Valamint a 10 év korrózió védelem kérdése nem megoldott, mivel a tűzi horganyozással bevonatolt felület alkalmas lenne a korrózió védelemre 10 év távlatában, de az egymással surlódó felületeknél a réteg károsodik így megszűnik a felület korrózió védelme. Az ilyen irányú eredmény csak tartóssági vizsgálat után lehetne közölni. A vizsgálat során meg kellene határozni a szárnyak nyitás/csukás számát, mérni kellene a bevonat rétegvastagságát, ezzel meghatározni a tartósságot. Ezt kellene kivetíteni a 10 év gyártói garancia időtartamára, ez az amivel meg lehetne határozni a használati feltételeket a garancia időtartamára.

Az így megfogalmazott garanciális feltételek aggályosak a felhasználók számára, de garanciális kérdések tisztázása sem egyszerű, mivel nem bizonyítható a használat során hány esetben történt nyitás/csukás.

Előbbiek alapján elmondható, hogy a termék nem felel meg a megfogalmazott követelményeknek.

Zsanér acél V01

A korróziót kiküszöbölendő felmerült rozsdamentes szögacél használata. Kereskedelmi forgalomban fellelhető rozsdamentes 120x120x10mm méretű rozsdamentes L profil 6000mm-es szakban.

Anyaga DIN 1,4301(KO33) melegen hengerelt kivitelben. Súlyja kb 18,4kg/m.

Mechanikai és korrózió védelmi tulajdonságai megfelelnek, az ára magas, forgácsolhatósága rosszabb mint a normál acélnek, ezért a fejlesztésnél ezt az anyagot a továbbiakban nem vizsgáltuk.

Tömeggyártásra vonatkoztatott költségek miatt a termék nem felel meg a megfogalmazott követelményeknek.

Alapanyag cseréje alumíniumra:

Kereskedelmi forgalomban könnyen elérhető azonos szárú húzott alumínium L profil. A profilok EN AW-755-9 szabvány szerinti kialakításúak és tűrésűek. Anyaguk EN AW-6063 T66 (AlMgSi0,5) DIN3.3206 .

Physical Properties	Metric	English
Density	<u>2.70</u> g/cc	<u>0.0975</u> lb/in ³

Mechanical Properties	Metric	English
Hardness, Brinell	73	73
Hardness, Knoop	96	96
Hardness, Vickers	83	83
Tensile Strength, Ultimate	<u>241</u> MPa	<u>35000</u> psi

Electrical Properties	Metric	English
Electrical Resistivity	<u>0.00000332</u> ohm-cm @Temperature 20.0 °C	<u>0.00000332</u> ohm-cm @Temperature 68.0 °F

Thermal Properties	Metric	English
CTE, linear	<u>21.8</u> µm/m-°C @Temperature -50.0 - 20.0 °C	<u>12.1</u> µin/in-°F @Temperature -58.0 - 68.0 °F
	<u>23.4</u> µm/m-°C @Temperature 20.0 - 100 °C	<u>13.0</u> µin/in-°F @Temperature 68.0 - 212 °F
	<u>24.5</u> µm/m-°C @Temperature 20.0 - 200 °C	<u>13.6</u> µin/in-°F @Temperature 68.0 - 392 °F
	<u>25.6</u> µm/m-°C @Temperature 20.0 - 300 °C	<u>14.2</u> µin/in-°F @Temperature 68.0 - 572 °F
Specific Heat Capacity	<u>0.900</u> J/g-°C	<u>0.215</u> BTU/lb-°F
Thermal Conductivity	<u>200</u> W/m-K	<u>1390</u> BTU-in/hr-ft ² -°F
Melting Point	<u>616 - 654</u> °C	<u>1140 - 1210</u> °F
Solidus	<u>616</u> °C	<u>1140</u> °F
Liquidus	<u>654</u> °C	<u>1210</u> °F

Processing Properties	Metric	English
Annealing Temperature	<u>413</u> °C	<u>775</u> °F
Solution Temperature	<u>521</u> °C	<u>970</u> °F
Aging Temperature	<u>177</u> °C	<u>350</u> °F

Component Elements Properties	Metric	English
Aluminum, Al	<= 97.5 %	<= 97.5 %
Chromium, Cr	<= 0.10 %	<= 0.10 %
Copper, Cu	<= 0.10 %	<= 0.10 %
Iron, Fe	<= 0.35 %	<= 0.35 %
Magnesium, Mg	0.45 - 0.90 %	0.45 - 0.90 %
Manganese, Mn	<= 0.10 %	<= 0.10 %
Other, each	<= 0.05 %	<= 0.05 %
Other, total	<= 0.15 %	<= 0.15 %
Silicon, Si	0.20 - 0.60 %	0.20 - 0.60 %
Titanium, Ti	<= 0.10 %	<= 0.10 %
Zinc, Zn	<= 0.10 %	<= 0.10 %

Az adatlapok alapján elmondható, hogy a fenti AlMgSi05 alacsonyán ötvözött alumínium mechanikai tulajdonságai még a közepesen kemény (T66) kivitelnél sem megfelelőek. A kereskedelmi forgalomban kapható 120x120 L legnagyobb falvastagsága 10mm. Szükséges lenne nagyobb falvastagság használata, de az csak egyedi gyártásban érhető el, ami az árat jelentősen emeli, valamint az egy tételben minimálisan rendelhető 1000kg olyan mennyiség raktározását jelentené, ami gazdaságilag nem éri meg.

A továbbiakban a tesztek a 120x120x10mm-es L alumíniummal végeztük.

Zsanér alu V00

A zsanér kialakításánál követtük a 120x120x10-es acél L profilnál tervezett alsó és felső zsanért. A V00 verzió esetén az acélnál tapasztalt beállítási nehézségeket próbáltuk

kiküszöbölni az által, hogy nem teljes nútot használtunk. Az így kialakított felület nem engedi, hogy rögzítésnél, esetleg a statikus és dinamikus terhelés hatására a forgáspont elmozduljon.

Ezek alapján elkészített zsanér teveit, az elkészült minták vizsgálati jegyzőkönyveit a 3.melléklet tartalmazza.

Minták kiértékelése:

Előnyei:

Alumínium esetén nem kell foglalkozni a rozsdásodással. A felület kezelhető anódos oxidációval ami mesterségesen képez alumínium-oxidot a felületen, ezzel megakadályozva a további oxidációt, közben növelve a kopásállóságot. A mikroporózus oxidréteg lezárható lakkozással, festéssel. Esztétikai elox réteg vastagsága 10-20 μm vastagságú, de kemény eloxálás esetén a réteg 10-80 μm . Az eloxálási folyamat vége a porózus oxidréteg tömör lezárása. A kialakult réteg kopásállósága az eredeti fémnél jobb. A folyamat során pontosan kezelhető a felületi réteg vastagsága, ezzel a forgácsolással kialakított működési hézagok tarthatóak.

Hátrányok:

A jegyzőkönyvek kiértékelésénél látható, hogy a 150x150x10-es AlMgSi0,5 anyagból készült zsanér deformálódik a terhelés hatására. A kialakításnál megoldott nem teljes nút megoldja a beállítás elmozdulását, de csak a fokozatmentesség hátrányára. Az állítás csak a kapuszárny leszerelésével oldható meg, mivel a csapokat ki kell emelni és a következő pozícióba át kell helyezni.

A terheléses vizsgálat és az állíthatóság korlátjai miatt nem felel meg a megfogalmazott követelményeknek.

Zsanér alu V01

A zsanér kialakítása megegyezik a V00 verzióval, az állíthatóság miatt visszatértünk a teljes nútos kialakításhoz.

Ezek alapján elkészített zsanér teveit, az elkészült minták vizsgálati jegyzőkönyveit a 4.melléklet tartalmazza.

Minták kiértékelése:

Előnyei:

Az előző verziónál megfogalmazott korrózió állósági tulajdonságok itt is megvalósulnak. Az állíthatóság folyamatos. A száruk párhuzamosak, így az acél szelvény esetén tapasztalt felfekvés problémák itt nem jelentkeznek.

Hátrányai:

Az anyag tulajdonságaiból eredő deformációk itt is jelentkeznek. A fokozatmentes állítás megoldott, de pontossága nem megfelelő.

A terheléses vizsgálat és az állíthatóság pontatlansága miatt nem felel meg a megfogalmazott követelményeknek.

Az alumínium L profilból készített zsanérok gazdaságosan előállíthatóak, de mechanikai tulajdonságai az EN AW-6060 T66 anyag miatt nem felelnek meg a terhelésnek.

Az alumínium L profilból készített zsanérok gazdaságosan előállíthatóak, de mechanikai tulajdonságai az EN AW-6060 T66 anyag és a 10mm-es miatt nem felelnek meg a terhelésnek. Kereskedelmi forgalomban nem kapható 10mm-nél vastagabb alumínium L. Tovább növelni a falvastagságot csak egyedi megrendelésben gyártott profillal lehetséges. Az gyártók ilyen esetben számolnak szerszámköltséget és egy minimális rendelési mennyiséget, ami öntödétől függően 1000-1500kg rendelésenként. Átlagos szerszámköltség 2-3000Eur. A 150x150x20-as L profil métersúlya 15kg/m, ebből adódik a minimálisan megrendelhető mennyiség kb. 70-100m, ennyi anyagból 1400-2000 zsanér készíthető el.

Az öntödék az LME (London Metal Exchange) napi árfolyamával számolják az alapanyag árat. A gyártási költségek változnak a felületi kiviteltől, a legolcsóbb felületi kivitel a „mill finish”, ami az extrudálás után semmiféle utólagos kezelést nem kap. Ez az alapanyag megfelel a zsanér kialakításához, mivel a forgácsolás után porfestéssel kapja meg a végleges felületét, így az extrudálási nyomokat, vonalakat a festék 100-125 mikron vastagsága elfedi. A gyártási költségeket is kg/Eur alapon számolják az öntödék. Az alapár a 5000-7000mm szálhosszúságú anyagra vonatkoztatva kb. 2,5-3EUR/kg. Az alapanyag árak folyamatos változása miatt nehéz prognosztizálni a jövőben érvényesített alapanyag árat, így csak a napi árfolyamon tudunk kalkulálni. Az LME jegyzési diagrammjából az is kiderül, hogy további alapanyagár emelkedésre lehet számítani. A mai értéken 2,448 USD/t, valamint az EUR/USD 1,022 keresztárfolyammal számolva 2,395EUR/t, ezt figyelembe véve a profil költsége 2,395EUR/kg+3EUR/kg (gyártási költség) = 5,395EUR/kg. A profil métersúlya 15kg/m ebből és az előbb számított kilogrammra vetített árból 80,925 EUR/m a folyóméter

ára a profilnak. Az egy alkatrészre vetített költség 4,05EUR, 398,98HUF/EUR árfolyammal számolva 1616Ft/db az anyagköltség. Egy kapuszárnyra vetítve 3232Ft.

Az alapanyag költség elfogadható, de a minimális rendelési mennyiségeket figyelembe véve raktározási, anyagkezelési költségek terhelődnek a termékre, de számolni kell még a szerszámozási költséggel is. Az extrudáláshoz alkalmas EN AW-6060 T66 alapanyag szakító szilárdsága 241MPa, gyártók extrudált terméket csak ebből az alapanyagból készítenek, más összetételű alumínium nem alkalmas erre a technológiára. Ezek alapján a profil terhelhetősége kizárólag a falvastagság növelésével oldható meg, ez viszont az esztétika rovására megy.

Szerelt alumínium zsanér:

A kereskedelmi forgalomban kapható profilokból történő zsanérgyártás nagyban megkönnyítené az előállítást és olcsóvá tenné a terméket, de nem jelentenek megoldást a verziók tesztjei alapján.

A zsanértartót és a falitartót külön-külön alkatrészként kell elkészíteni, majd azokat összeszerelve alakul ki a termék.

Anyagválasztásnál figyelembe kell venni a mechanikai tulajdonságokat, a forgácsolhatóságot és a fogyasztói árat. Mindezek alapján az EN AW-6082 (AlMgSi1) a megfelelő választás. Az ötvözet szakítószilárdsága 310Mpa, ez 30%-al magasabb az eddig használt EN AW-6060 T66 ötvözetnél.

Physical Properties	Metric	English
Density	<u>2.70</u> g/cc	<u>0.0975</u> lb/in ³

Mechanical Properties	Metric	English
Hardness, Vickers	95	95
Tensile Strength, Ultimate	<u>290</u> MPa	<u>42100</u> psi
	<u>310</u> MPa	<u>45000</u> psi
Tensile Strength, Yield	<u>250</u> MPa	<u>36300</u> psi
	<u>260</u> MPa	<u>37700</u> psi
Elongation at Break	10 %	10 %

Thermal Properties	Metric	English
--------------------	--------	---------

Thermal Conductivity

170 W/m-K 1180 BTU-in/hr-ft²-°F

Component Elements Properties	Metric	English
Aluminum, Al	95.2 - 98.3 %	95.2 - 98.3 %
Chromium, Cr	<= 0.25 %	<= 0.25 %
Copper, Cu	<= 0.10 %	<= 0.10 %
Iron, Fe	<= 0.50 %	<= 0.50 %
Magnesium, Mg	0.60 - 1.2 %	0.60 - 1.2 %
Manganese, Mn	0.40 - 1.0 %	0.40 - 1.0 %
Other, each	<= 0.05 %	<= 0.05 %
Other, total	<= 0.15 %	<= 0.15 %
Silicon, Si	0.70 - 1.3 %	0.70 - 1.3 %
Titanium, Ti	<= 0.10 %	<= 0.10 %
Zinc, Zn	<= 0.20 %	<= 0.20 %

EN AW 6082 T6 ötvözet már edzhető állapotban biztosítja az alumínium lemeznek a közepesnél magasabb mechanikai szilárdságot. Ezzel a hajlíthatósága ugyan romlik, de a forgácsolhatósága, polírozhatósága felülmúlja a nem edzhető típusú alulemezeket. Közepesnél nagyobb szilárdsága képessé teszi nagyobb terhelésre méretezett gépalkatrészek gyártására. Menettűrése főképp zsákfuratos lapok gyártásánál mutatkozik meg. Ha a jó forgácsolhatósághoz dekoratív elox felületkezelés is elvárás, akkor az EN AW 6082 vastaglemez a jó választás! Védőgáz alatt, AlSi5-adalékkal hegeszthető, de gyors hűtés esetén hideg repedésre hajlamos. Felhasználási köre: a gépipar minden területe, egyedi gépgyártás, hajóipar (anticorrosional), ahol fontos a korrózióállóság; pneumatikus egységek belső alkatrészei; szivattyúalkatrészek, szivattyúházak. Megmunkálhatósága: hagyományos és CNC-gépeken HSS és HM szerszámokkal egyaránt könnyedén megmunkálható, bár esztergálásnál folyó (spirál) forgácsot ad, amely nehezíti az automata gépeken történő forgácsolást.

Az előző tesztek beállítási pontatlanságai miatt felmerült a fokozat mentes állítás csavarment segítségével. Figyelembe véve az alsó és felső zsanér nyomott/húzott terhelési irányát a forgáspontokat ellenkező irányba kell menettel állítani. A megfelelő megoldás kidolgozására nem használható az előző verzióanál használt mentes tengely. Erre a feladatra egy összetett esztergált tengely kidolgozása szükséges. A tengely és a ház közötti állítást hernyócsavar biztosítja. Állítás esetén nem kell a kapuszárnyat leemelni, leszerelni. A

tengely rögzítő csavarját meglazítva az állító csavarokat ki/be tekerve, majd a tengely rögzítő csavarját ismét meghúzva megoldható az állítás. Mivel az állító csavarok akkor is helyzetben tartják a forgáspontokat amikor a tengely csavarja laza állapotban van, így akár egy személy segítség nélkül könnyen el tudja végezni a szárnyhézagok beállítását.

Kapuszárnyban elkészített forgáspont kialakításánál felmerülő lehetőségek:

Az előző verzióknál a kapuszárny az alsó zsanérra támaszkodva egy alátétén fordult el. Ennek hátránya, hogy a két felület között fellépő súrlódás legyőzéséhez szükséges erőt nyitás/csukás esetén le kell győzni. Ez kézi nyitásnál kényelmetlen, feleslegesen növelt erővel kell mozgatni a kapuszárnyat, automata kapuk esetén a motorok teljesítményének kiválasztásakor figyelembe kell venni. Csökkenthető a súrlódás kenőanyag használatával, de ez folyamatos ellenőrzést és karbantartást igényel a felhasználó részéről. A másik problémát az okozza, hogy az alsó forgáspont közel van a földhöz. A kenőanyagba belerakódó porszemcsék mint csiszoló anyag lépnek fel, ezzel növelve a kopást. Az így "összerágódott" felületen tovább romlik a súrlódás növelve a mozgatáshoz szükséges erőket.

Forgáspont kialakítása axiális csapággal:

Axiális csapágakat alkalmazunk tengely irányú terhelések esetén. Többféle kivitelben kaphatóak, a mélyhornyú golyóscsapágtól a tűgörgős nagy terhelhetőségű és pontos futású, de az önbeálló kúpgörgős csapág is elérhető, mely már axiális terhelésen kívül radiális erőket is képes felvenni. Esetünkben a csapág terhelése elenyészőnek számít, a forgatás sebessége nem mérhető, elhanyagolható, így a legegyszerűbb kivitelű axiális csapág, a mélyhornyú golyóscsapág megfelel a célnak (15. ábra).

15.ábra

Ezzel megoldható a kapuszárny súlyából eredő erők axiális felvétele, és a mozgatósi erő csökkentése. Ezen csapág használata esetén meg kell oldani a szárny és a zsanér között fellépő radiális erőket.

A korábban említett önbeálló kúpörgős csapágy képes a radiális és axiális erők együttes felvételére. Ez megoldást nyújtana az alsó forgásponton fellépő összes erő felvételére egy beépített elem segítségével (16. ábra).

16.ábra

Csapágy használatának ellentmond, hogy a csapágyakon fellépő terhelések elenyészőek, ezért nem indokolják csapágyak használatát. A földhöz közel helyezkednek el így a szennyeződéstől védeni kellene, itt is felmerül a felhasználótól elvárt ellenőrzés és karbantartás. Az axiális csapágyak beépítésénél csapágyházat kellene kialakítani, hogy a szennyeződésektől megvédjük a szerkezetet.

Forgáspont kialakítása csúszó csapággal:

Csúszó csapágyak (tengely/persely) alkalmasak radiális erők felvételére. Esetünkben mindenképpen ez adna megoldást a kapuszárny csapágyazására. Egyszerű kialakításuk miatt gazdaságosan beépíthetőek. Tengely acél a persely lehet műanyag, réz, bronz, grafit betétes bronz vagy acél.

Alapanyag választásnál figyelembe kell venni a csapágy terhelését, valamint a felhasználás helyét, körülményeit. Általános csapágypersely kialakítása átmenő tengely esetén (17. ábra)

17.ábra

Persely nem átmenő tengely esetén fenekelve van, zárt csapágyperselyt alkot. Esetünkben a zárt csapágypersely alkalmazása előnyös, egyrészt a szennyeződések kirekesztése, másrészt a zárt persely lehetőséget ad a persely fenekén az axiálisan fellépő erők felvételére, ami az alsó zsanéznál nélkülözhetetlen.

A persely és a tengely között az axiális erőkből adódó súrlódás csökkenthető geometriai kialakítással. A két felület között nem felületi csatlakozást hozunk létre, hanem úgy változtatjuk a geometriát, hogy vonali érintkezés alakuljon ki pl. kúp és gömb között. Ezzel a perselyben fúrással kialakított szárfuratban a fúró geometriájából adódó fenékkúphoz a tengely végére kialakított gömb érintkezik, de jobb megoldás a persely és a tengely közé helyezett "csapágygolyó". A felületek közé a súrlódás csökkentése érdekében kenőanyagot alkalmazunk. (18.ábra)

18.ábra

Az így kialakított csapágyazás tesztelésénél a fellépő erők miatt a csap és persely között a súrlódásból kopások léptek fel, amik később "berágódáshoz" vezettek.

A berágódások elkerülhetőek a súrlódás csökkentésével az egymáson surlódó felületek eltérő keménységével, illetve bevonatolással.

Súrlódás csökkentésére használható kenőanyagok:

A kenőanyag fajtájának kiválasztásánál figyelembe kell venni a súrlódás csökkentését, de befolyásolja kültéri poros környezetben történő alkalmazás, a tulajdonostól elvárható időszakos karbantartás, illetve a termék beszerezhetősége és ára.

Kenőolajok:

A kenőolajokat a kőolajok atmoszférikus desztillációjának maradékából, a pakurából vákuum desztillációval állítják elő. A vákuum lepárlás párlatai a kenőolaj párlatok. A kenőolaj párlatokat felhasználás előtt rendszerint kénsavval, oldószerekkel vagy hidrogénezéssel finomítják, szükség esetén adalékolják, hogy a különböző kenési helyek

által támasztott követelményeket jobban kielégítsék. Így a kenőolaj minőségét egyre jobb finomítási eljárások segítségével javították, majd egyre bonyolultabb adalékolással elégtették ki a növekvő minőségi igényeket. Adalékolással a folyási tulajdonságokat (viszkózitásindex), oxidációs stabilitást javítják, megakadályozzák a szennyező anyagok kiválását, a kivált szennyező komponenseket szuszpenzióban tartják, csökkentik a kopást, sűrűlódást, dermedéspontot, gátolják a rozsdásodást, habzást stb.

Az ipari kenőolajok viszkozitásuk szerint osztályozhatók, a nemzetközi osztályozási rendszert az ISO dolgozta ki. Ezen osztályozás az ipari olajokat a 40 oC-on mért viszkozitásuk alapján 18 viszkozitás osztályba sorolja. A kenőolajok egy része nem kenési feladatot tölt be, hanem egyéb ipari célokat szolgál. A szigetelő olajok transzformátorokban és kapcsolókban a szigetelő közeg szerepét töltik be. A hőközlőolajok hűtőközegként alkalmazhatók -10oC-tól +340oC-ig terjedő hőmérséklet-tartományban.

A kenőolajok viszkozitása változhat, csökken a viszkozitása, ha hígulás lép fel, vagy mechanikai behatásra a molekulák degradálódnak. Nő a viszkozitás, ha az olajban felgyülemlik a szilárd szennyezőanyag (levált kopási szemcsék, egyéb szilárd szennyezőanyag pl. por).

Előnye, hogy kereskedelmi forgalomban könnyen, elfogadható áron hozzáférhető, kis kiszerezésben is kapható.

Hátránya, hogy poros, nedves környezetben viszkozitása nő így a kenés nem megfelelő, a sűrűlódás megnő. Csak a felső csapágynál alkalmazható, mert ott kialakulhat az olajtér, az alsó csapágly esetén a furatból az olaj távozik.

Használat során az olaj mennyiséget és minőséget sűrűn ellenőrizni kell, hogy a csapáglyazás gondmentesen működjön, ez nem elvárható a felhasználótól. Az olajkenés ezek alapján kizárható.

Kenőzsírok:

A kenőzsír alapvetően 3 fő összetevőből:

- Alapolaj (ez szolgálja a kenést)
- Sűrítők (ez adja a vázszerkezetet)
- Adalékok (ez adja a szükséges pluszt)

Európában 80%-ban ásványolaj bázisú alapolajból előállított kenőzsírt használnak. Közlekedésben szinte 100%-ban ásványolaj alapú zsírokat. Szintetikus alapolajjal előállított kenőzsírokat főként ipari alkalmazásokban és a következő esetekben szoktak használni:

- Szélsőséges hőmérsékleti viszonyok
- Széles hőmérséklettartományon belüli üzemelés
- Speciális környezet (agresszív közeg, vákuum)
- Élelmiszeripari, gyógyszeripari, kozmetikai alkalmazás
- Biobonthatóság
- Alacsony súrlódás, alacsony indítási nyomaték

Sűrítők alapján két nagy területet különböztetünk meg. A Szappan alapú és a nem szappan alapú sűrítőket.

A szappan alapú sűrítők lehetnek:

- A LÍTIUM bázisú zsírok általános célra
 - Jó vízálló tulajdonság kedvező ár
 - Felhasználási terület a gördülőcsapágyak kenése.
- A KALCIUM bázisú zsírok főként nedves környezetbe
 - Extra Vízállóság
 - Alacsony hőmérsékleten akár -50°C -ig.
- A NÁTRIUM bázisú zsírok - főként görgőcsapágyak kenésére
 - Nem vízállóak
 - maximum $100-120^{\circ}\text{C}$ -ig
- A KOMPLEX SZAPPANOK /pl. lítium komplex, kalcium komplex,/ stb.
 - Hőállóság növelése akár 180°C -ig (*Ezt a zsírban levő ásványolaj határozza meg.*)
 - Cseppenés pont emelkedés
 - Vízállóság növekedés

A nem szappan alapú sűrítőtípusok finoman eloszlott szilárd részecskék, amelyek porózus felületükön olajmolekulákat adszorbeálnak. Lehetnek szervetlen anyagok, mint például a bentonit, vagy szerves vegyületek, mint a polietilén. Többnyire igen speciális helyzetekben használatosak. Hőállóságának csak az alapolaj hő bomlása szab határt ($220-240^{\circ}\text{C}$). Jellemző felhasználási területük az extra magas hőmérsékleten üzemelő berendezések zsírkenésű helyei.

Adalékok:

A kenőzsírok tartalmazhatnak szerkezetüket módosító, illetve egyes tulajdonságaikat és alkalmazástechnikai jellemzőiket javító adalékokat. Ennek mértéke akár a zsír tömegének 15 %-ig is terjedhet.

Ilyen adalékok lehetnek:

- Oxidációgátló adalék
- Nyomásálló és kopáscsökkentő adalék (EP/AW adalék)
- Tapadásjavító adalék
- Korróziógátló adalék
- Súrlódásmódosítók
- Szilárd adalékok, mint molibdén, grafit, PTFE (teflon)

Ezeknek az adalékoknak köszönhetően a kenőzsír magas hőmérsékleten és nagy nyomás alatt is jól teljesítenek, csökkentik a súrlódást és kopást, biztosítják a kenőfilm folytonosságát olyan alkalmazásoknál, ahol a folyadékkenési állapot nem tartható fenn (kis sebesség, lökészerű terhelés, stb.), vagy az üzemi hőmérséklet felülmúlja a zsírkenés hőmérséklethatárát

A megfelelő kenőzsír kiválasztásánál az üzemi körülmények ismerete szükséges, úgymint:

- Igénybevétel
- Fordulatszám
- Beépítés módja
 - Ferde, vagy függőleges elrendezés: jól tapadó, NLGI-3 konzisztenciájú kenőzsír, amelynek alkalmazhatósági hőmérséklete 50%-kal nagyobb, mint üzemi hőmérséklet.
 - Vízszintes elrendezés: NLGI-2 konzisztenciájú kenőzsír.
- Karbantartás / Gépszírok
 - Gyakori után kenés: lágy kenőzsír, NLGI-1 vagy NLGI-2
 - Élettartam kenés: Mechanikailag és termikusan stabil kenőzsír. A kenőzsír alkalmazhatósági hőmérsékletétára 30 %-kal nagyobb legyen, mint a maximális hőmérséklet.
- Környezeti tényezők
 - Hőmérséklet:
 - extrém magas: oxidációra kevésbé hajlamos, komplex-, bentonit-bázisú, fél- vagy teljesen szintetikus kenőzsírok speciális adalékokkal.
 - extrém alacsony: NLGI 1 vagy NLGI-2 konzisztenciájú kenőzsír, kis viszkozitású alapolajjal.
 - Porterhelés
 - Tömítő, ill. gallérképződésre hajlamos, viszonylag kemény kenőzsír, NLGI-3 konzisztenciával.
 - Bejutó víz:
 - Vízálló kenőzsír, pl. AL- vagy Ca bázisú kenőzsír
- Futási tulajdonságokkal szemben támasztott követelmények
 - Alacsony súrlódás: Vajszerű vázszerkezetű kenőzsír, kis viszkozitású alapolajjal.

- Alacsony zajsztint: Erősen homogenizált, szűrt kenőzsír viszonylag magas viszkozitású alapolajjal. ($v/40=40-200$ cSt)

Minezek figyelembevételével, a függőleges elrendezéshez NLGI-3 konzisztencia javasolt, mely a porterhelésnek is megfelel.

Száraz kenőanyag:

A száraz kenőanyag egy csúcsteljesítményű, mikron méretű PTFE granulátumot tartalmazó, átlátszó, száraz filmréteget képező kenőanyag. A hosszan tartó kenőképességnek és az extrém tartós kenőfilmnek köszönhetően megnöveli a kenések közötti intervallumok hosszát. A kenőanyag megakadályozza a mozgó alkatrészek kopását nagy terheléseknél, valamint finom mechanizmusok kenésére is alkalmas. A kenőanyag nem ragad, nem vonzza a szennyeződések, és erőteljes penetrációs képességének köszönhetően rendkívül vízálló. A kenőanyag behatol a rozsdába, megkönnyíti a nehezen hozzáférhető, rögzített alkatrészek kenését, nem károsítja a szintetikus anyagokat, színesfémeket és a gumikat. Kiválóan biztosítja a hosszútávú kenést a magas és az alacsony hőmérsékletű alkalmazásoknál is.

- A mikron méretű PTFE granulátum gördülő effektust hoz létre
- Megnöveli az újra kenések közötti időintervallumot
- Ellenáll a nagy terheléseknek, illetve finommechanikai kenésekre is alkalmas
- Hosszan tartó kenést biztosít alacsony és magas hőmérsékleten is
- Kiváló penetrációs képesség
- Áthatol a rozsdán
- Színtelen
- Nem tapad meg rajta a szennyeződés
- Szilikonmentes
- Kiváló korrózióvédelem
- Víz, sós víz, és időjárás álló
- Nem károsítja a gumit, lakkozott felületeket és a szintetikus anyagokat

Száraz PTFE alapú kenőanyagok is alkalmasak a kapu csapágyaknál a súrlódás csökkentésére.

Csapágy anyagának kiválasztása:

A külső környezetben történő felhasználás miatt rozsdamentes acél felhasználása javasolt.

Rövid történeti áttekintés:

Az erősen ötvözött acélok a 20. század termékei, melyek minőségi fejlődésére és széleskörű elterjedésére az ipari fejlődés nagy hatással bírt. Az acél rozsdailleségével már az 1800-as évek végén foglalkoztak, azonban az áttörést a német Krupp vállalat mérnökeinek szabadalma hozta meg 1912-ben, amikor feltalálták az ausztenites acélt. Ugyanebben az évben az Egyesült Államokban egy mérnök szabadalmaztatni szeretne volna a martenzites acélt, ami végül 1919-ben sikerült.

Ötvözött acélnak nevezzük mindazokat az acélokat, amelyek Fe-on és C-on kívül ötvözőelemeket is (pl. Si, Mn, Ni) tartalmaznak. Az ötvözés célja az acél tulajdonságainak megváltoztatása, a szilárdság, a hőszilárdság, a hőállóság, az éltartósság, a korrózióállóság, a kopásállóság, vegyi ellenállóképesség stb., azaz a felhasználás céljából releváns fizikai, kémiai, villamos, mágneses stb. tulajdonságok javítása.

Korrózióálló acélok:

A korrózióvédelem témakörében beszélhetünk passzív (pl. védőbevonatok), ill. aktív (korrózióálló alapanyagok) korrózió védelemről.

Az ausztenites rozsdamentes acélok (20.ábra), úgy, mint az A2 és A4 csavar-alapanyagok, ötvözőanyagaik (Cr, Ni, Ti, Nb, Mo, stb.) miatt az "aktív" korrózióvédelem kategóriájába tartoznak.

Ezek a rozsdamentes acélok legalább 16% krómot (Cr) tartalmaznak, és ellenállnak az oxidáló anyagoknak. A króm (Cr), és szükség szerint más ötvözők tartalmának növelése, úgy, mint a nikkel (Ni), molibdén (Mo), titán (Ti) és nióbbium (Nb) növelik a korrózióval szembeni ellenállást. Ezek az adalékanyagok az anyag mechanikai tulajdonságaira is hatással vannak, melyet a használatától függően tapasztalhatunk. Egyéb ötvözők alkalmazására csak a mechanikai tulajdonságok további javítása (pl. nitrogén, N) vagy a szennyeződések eltávolítása céljából (kén, S) kerülhet sor.

Az ausztenites rozsdamentes acélokra általában véve nem jellemző a mágnesezhetőség, ennek ellenére a hidegalakítás során az anyag felkeményedik, és tartósan fel is mágneseződhet. Ez a korrózióval szembeni ellenállására azonban nincs hatással.

A gyakorlatban a rozsdamentes acélok is különféle módokon korrodálódhatnak, melynek leggyakoribb formái az 19. ábrán láthatók. Az egyes esetek részletesebb ismertetése pedig alább olvasható:

1. a. A felületen megjelenő korróziófajták, pl.:
 - korróziós fertőzés
 - felületi korrózió
 - helyi korrózió
2. b. kontakt korrózió
3. c. feszültség- és
4. d. mechanikai tényezők

19.ábra

Korróziós fertőzés:

Amikor szénacél ("normál acél") részecskék tapadnak rozsdamentes acél felületre, akkor azok jelenlétében előbb rozsdafoltok alakulnak ki, majd oxigénnel érintkezve kiterjedt rozsda keletkezhet. Ha ezeket a területeket nem tisztítják meg, vagy távolítják el, akkor ez az ausztenites acél helyi, elektrokémiai korrózióját okozhatja.

Kialakulásának lehetséges okai:

- olyan szerszámok használata, amelyeket korábban szénacélnál is használtak

- sarokcsiszoló használata során, vagy hegesztés közben képződő izzó fémrészecskék lerakódása
- rozsdás fémtárgyak (pl. rozsdás vasdarabok, csavarok, edények stb.), amik valahogy kölcsönhatásba kerülnek a rozsdamentes acél felületével
- vízzel rámosódó szénacél részecskék...

Felületi korrózió:

Ez az az állapot, amikor a felület egyenletesen rozsdásodik. A megfelelő alapanyag kiválasztásával kiküszöbölhető. Az acélok különböző vegyi anyagokkal szemben mutatott ellenállóságára vonatkozó laboratóriumi teszteredmények érhetők el, mégpedig azok koncentrációjának és hőmérsékletének figyelembevételével.

Helyi korrózió:

A felületen korróziós foltok, lyukak vagy üregek láthatók. Kialakulhat pl. klórtartalmú anyagok páradús vagy fröcsköléses terében (pl. medencék körül). Különböző szennyeződések, illetve rozsdá lerakódásai is kiválthatnak helyi korróziót, ezért a kötőelemeket rendszeresen meg kell tisztítani az ilyen lerakódásoktól.

Kontakt korrózió:

Amikor különböző összetételű fémek között közvetlen érintkezést hozunk létre nedves környezetben, akkor elektrolit jön létre és megjelenik a kontakt korrózió, melyben az anód (a pozitívabb oldal) roncsolódik.

Ennek elkerülése érdekében az alábbiakra ügyeljünk:

- Kerüljük el az elektrolitos közeg kialakulásának lehetőségét
- Szigeteljük a érintkezési pontokat gumival, műanyaggal vagy egyéb bevonattal, megakadályozva a különböző potenciállal bíró fémek közvetlen érintkezését
- Kerüljük az eltérő anyagok kombinációját, ahol csak lehetséges, így többek között a csavarokat, anyákat és alátéteket igazítsuk minőségben a csatlakoztatott szerkezeti elemek anyagához

Feszültségkorrózió:

Az anyagok hegesztésekor kialakuló belső feszültség is okozhat korróziót. Ez a fajta korróziós jelenség leginkább olyan ipari környezetben figyelhető meg, ahol az anyagok jelentős mechanikai húzó- és feszítő erőhatásoknak vannak kitéve.

Az ausztenites acélok klórtartalmú közegben különösen érzékenyek a feszültségkorrózióra. Ebben a tekintetben a hőmérsékleti tényező kiemelt jelentőséggel bír, 50°C például már kritikus tartomány.

Mechanikai korrózió:

Mechanikai megmunkálás során, például fúrás, csiszolás, köszörülés vagy más hidegalakítás során érintett területeken, ahol sérül az ausztenites acélt védő felületi oxidréteg, ott megjelenhet a rozsda. Kiküszöbölésére javasolt megoldásokat nyújtanak a passzíváló szerek, amelyek felgyorsítják a felületi oxidréteg helyreállítását.

Ausztenites acélok

Ausztenites acélminőségek:
Például:

Wnr. 1.4301, 1.4305, 1.4306, 1.4307, 1.4541, 1.4550, 1.4567, 1.4571, 1.4401, 1.4404, 1.4436, 1.4539

- Legáltalánosabban elterjedt saválló acél.
- Különösen jól megmunkálhatóak.
- Összetételüktől függően változik hegeszthetőségük pl. Wnr. 1.4301 (KO-33), Wnr. 1.4541 (KO-36) és Wnr. 1.4571 (KO-35) kiválóan hegeszthető, míg a jól forgácsolható Wnr. 1.4305 (KO-36S) nem ajánlott hegesztésre.
- Hidegen és melegen is jól alakíthatóak.
- Korrózióálló képességük nagyon jó.
- Bizonyos körülmények között nem mágnesezhetőek.
- Rossz hővezetők.
- Kristályközi korrózióval szemben általában ellenállóak.
- Jól polírozható minőség a Wnr. 1.4301 (KO-33) és a Wnr. 1.4404, kevésbé polírozhatóak: Wnr. 1.4541 (KO-36), 1.4571 (KO-35).

- Építőipar (pl. rozsdamentes betonacél)
- Papír- és cellulózzgyártás
- Wnr. 1.4301 (KO-33): élelmiszeripari edények, tartályok, csővezetékek, tejfeldolgozó üstök, palackok, stb.
- Wnr. 1.4571 (KO-35): vegyipar és textilipar, erősen korrodáló közegekhez, stb.
- Wnr. 1.4541 (KO-36): alkalmazási területe megegyezik a Wnr. 1.4301 (KO-33) minőséggel, de fokozottabb mechanikai igénybevételre alkalmas.

20.ábra

Súrlódási erők és a korrózió állóság tovább javíthatók passzív korrózió védelemmel. Az így bevonatolt acélok esetében kiküszöbölhetőek a korróziós fertőzések, mivel a szénacél részecskék nem kerülnek kapcsolatba a rozsdamentes acéllal. A kontakt korrózió sem lép fel mert a különböző összetételű felületek nem érintkeznek egymással, mivel a bevonat ezt megakadályozza, így nem jöhet létre az elektrolitos korrózió. A mechanikus korróziót is megakadályozza, a sérült ausztenites réteg is bevonatolásra kerül, kihagyható a passzíválási folyamat.

TENIFER-QPQ

Az eljárás alkatrészek sófürdős karbonitridálása. (5. melléklet) Tovább növelhető a kopásállóság, a korrózió állóság, és a kifáradási határ.

A korrózióálló acélok alapanyagait nagyon szigorú technológiai előírások betartása mellett, korszerű üstmetallurgiai eljárások alkalmazásával, ívkemencékben állítják elő. A gyártási eljárás speciális dezoxidálást, denitridálást és kéntelenítést tartalmaz. Az acél és a belőle készülő

gyártmányok minősége a dermedés során végbemenő folyamatoktól nagy mértékben függ, mert az

acél kristályszerkezetét alapvetően a gázok, az ötvözők, a nemfémes zárványok és a szívódási üregek elhelyezkedése határozza meg. A rozsdamentes

acéltermékek további feldolgozásakor esetlegesen szükségessé váló hőkezelési eljárások során is ügyelni kell arra, hogy az anyagtulajdonságokat károsan befolyásoló kiválások vagy feldúsulások ne alakulhassanak ki. Az alapanyagok (tuskó, bramma, buga) továbbfeldolgozása az alábbi gyártástechnológiák alkalmazásával történik: meleghengerlés, hideghengerlés, kovácsolás, sajtolás, húzás.

A korrózióálló acélok alapanyagait nagyon szigorú technológiai előírások betartása mellett, korszerű üstmetallurgiai eljárások alkalmazásával ívkemencékben állítják elő. A gyártási eljárás speciális dezoxidálást, denitridálást és kéntelenítést tartalmaz. Az acél és a belőle készülő

gyártmányok minősége a dermedés során végbemenő folyamatoktól nagy mértékben függ, mert az

acél kristályszerkezetét alapvetően a gázok, az ötvözők, a nemfémes zárványok és a szívódási üregek elhelyezkedése

határozza meg. A rozsdamentes acéltermékek további feldolgozásakor esetlegesen szükségessé váló hőkezelési eljárások során is ügyelni kell arra, hogy az anyagtulajdonságokat károsan befolyásoló kiválások vagy feldúsulások ne alakulhassanak ki.

Az alapanyagok (tuskó, bramma, buga) továbbfeldolgozása az alábbi gyártástechnológiák alkalmazásával történik: meleghengerlés, hideghengerlés, kovácsolás, sajtolás, húzás. A félkész- és késztermékek gyártástechnológiai leírását kiadványsorozatunk termékismertető katalógusai tartalmazzák.

A csap és persely gyártására kiválasztott fogácsolható rozsdamentes acél 1.4305.

Mechanical Properties	Metric	English
Hardness, Brinell	160	160

Hardness, Knoop	180	180
Hardness, Rockwell B	83	83
Hardness, Vickers	167	167
Tensile Strength, Ultimate	<u>620</u> MPa	<u>89900</u> psi
Tensile Strength, Yield	<u>240</u> MPa	<u>34800</u> psi
Elongation at Break	50 %	50 %
Modulus of Elasticity	<u>193</u> GPa	<u>28000</u> ksi
Poissons Ratio	0.25	0.25
Fatigue Strength	<u>240</u> MPa	<u>34800</u> psi
	<u>330</u> MPa	<u>47900</u> psi
Shear Modulus	<u>77.2</u> GPa	<u>11200</u> ksi

Electrical Properties	Metric	English
Electrical Resistivity	<u>0.0000720</u> ohm-cm	<u>0.0000720</u> ohm-cm
Magnetic Permeability	1.008	1.008

Thermal Properties	Metric	English
CTE, linear	<u>17.2</u> $\mu\text{m}/\text{m}\cdot\text{°C}$ <small>@Temperature 0.000 - 100 °C</small>	<u>9.56</u> $\mu\text{in}/\text{in}\cdot\text{°F}$ <small>@Temperature 32.0 - 212 °F</small>
	<u>17.8</u> $\mu\text{m}/\text{m}\cdot\text{°C}$ <small>@Temperature 0.000 - 315 °C</small>	<u>9.89</u> $\mu\text{in}/\text{in}\cdot\text{°F}$ <small>@Temperature 32.0 - 599 °F</small>
	<u>18.4</u> $\mu\text{m}/\text{m}\cdot\text{°C}$ <small>@Temperature 0.000 - 540 °C</small>	<u>10.2</u> $\mu\text{in}/\text{in}\cdot\text{°F}$ <small>@Temperature 32.0 - 1000 °F</small>
	<u>18.7</u> $\mu\text{m}/\text{m}\cdot\text{°C}$ <small>@Temperature 0.000 - 650 °C</small>	<u>10.4</u> $\mu\text{in}/\text{in}\cdot\text{°F}$ <small>@Temperature 32.0 - 1200 °F</small>
Specific Heat Capacity	<u>0.500</u> J/g·°C	<u>0.120</u> BTU/lb·°F
Thermal Conductivity	<u>16.2</u> W/m·K	<u>112</u> BTU-in/hr·ft ² ·°F
Melting Point	<u>1400</u> - <u>1420</u> °C	<u>2550</u> - <u>2590</u> °F
Solidus	<u>1400</u> °C	<u>2550</u> °F
Liquidus	<u>1420</u> °C	<u>2590</u> °F

Component Elements Properties	Metric	English
Carbon, C	<= 0.15 %	<= 0.15 %
Chromium, Cr	18 %	18 %
Iron, Fe	69 %	69 %
Manganese, Mn	<= 2.0 %	<= 2.0 %
Molybdenum, Mo	<= 0.60 %	<= 0.60 %
Nickel, Ni	9.0 %	9.0 %
Phosphorus, P	<= 0.20 %	<= 0.20 %
Silicon, Si	<= 1.0 %	<= 1.0 %
Sulfur, S	>= 0.15 %	>= 0.15 %

Az egyedi gyártásban készülő alkatrészekon kívül a kereskedelmi forgalomból beszerezhető alkatrészek kiválasztása is befolyásolja a termék tartósságát, biztosítva az elvárt 10 év garanciális időtartamot.

Szénacélból és acélötvözetből, az ISO 898 szabványnak megfelelően készült kötőelemek mechanikai tulajdonságai

**Mechanical properties of fasteners
made of carbon steel and alloy steel
Part 1: Bolts, screws and studs**

Excerpt from **DIN EN ISO 898-1**
November 1999

4. Materials

Table 2 specifies steels and tempering temperatures for the different property classes of bolts, screws and studs. The chemical composition shall be assessed in accordance with the relevant ISO standards.

Table 2: Steels

Property class	Material and treatment	Chemical composition limits (check analysis) % (min)					Tempering temperature °C min.
		C min.	C max.	P max.	S max.	B ^a max.	
3.6 ^b	Carbon steel	-	0,20	0,05	0,05	0,003	-
4.6 ^b		-	0,55	0,05	0,05	0,003	-
4.8 ^b		-	0,55	0,05	0,05	0,003	-
5.6		0,13	0,55	0,05	0,05	0,003	-
5.8 ^b		-	0,55	0,05	0,05		
6.8 ^b		-	0,55	0,05	0,05		
8.8 ^c	Carbon steel with additives (e.g. B, Mn or Cr) quenched and tempered	0,15 ^d	0,40	0,035	0,035	0,003	425
	Carbon steel quenched and tempered	0,25	0,55	0,035	0,035		
9.8	Carbon steel with additives (e.g. B, Mn or Cr) quenched and tempered	0,15 ^d	0,35	0,035	0,035	0,003	425
	Carbon steel quenched and tempered	0,25	0,55	0,035	0,035		
10.9 ^{e,f}	Carbon steel with additives (e.g. B, Mn or Cr) quenched and tempered	0,15 ^d	0,35	0,035	0,035	0,003	340
10.9 ^f	Carbon steel quenched and tempered	0,25	0,55	0,035	0,035	0,003	425
	Carbon steel with additives (e.g. B, Mn or Cr) quenched and tempered	0,20 ^d	0,55	0,035	0,035		
	Alloy steel quenched and tempered ^g	0,20	0,55	0,035	0,035		
12.9 ^{f,h,i}	Alloy steel quenched and tempered ^g	0,28	0,50	0,035	0,035	0,003	380

^a Boron content can reach 0,005 % provided that non-effective boron is controlled by addition of titanium and/or aluminium.

^b Free cutting steel is allowed for these property classes with the following maximum sulfur, phosphorus and lead contents: sulfur 0,34 %, phosphorus 0,11 %, lead 0,35 %.

^c For nominal diameters above 20 mm the steels specified for property class 10.9 may be necessary in order to achieve sufficient hardenability.

^d In case of plain carbon boron steel with a carbon content below 0,25 % (ladle analysis), the minimum manganese content shall be 0,6 % for property class 8.8 and 0,7 % for 9.8, 10.9 and 10.9.

^e Products shall be additionally identified by underlining the symbol of the property class (see clause 9). All properties of 10.9 as specified in table 3 shall be met by 10.9, however, its lower tempering temperature gives it different stress relaxation characteristics at elevated temperatures (see annex A).

^f For the materials of these property classes, it is intended that there should be sufficient hardenability to ensure a structure consisting of approximately 90 % martensite in the core of the threaded sections for the fasteners in the "as-hardened" condition before tempering.

^g This alloy steel shall contain at least one of the following elements in the minimum quantity given: chromium 0,30 %, nickel 0,30 %, molybdenum 0,20 %, vanadium 0,10 %. Where elements are specified in combinations of two, three or four and have alloy contents less than those given above, the limit value to be applied for class determination is 70 % of the sum of the individual limit values shown above for the two, three or four elements concerned.

^h A metallographically detectable white phosphorus enriched layer is not permitted for property class 12.9 on surfaces subjected to tensile stress.

ⁱ The chemical composition and tempering temperature are under investigation.

5. Mechanical and physical properties

When tested by the methods described in clause 8, the bolts, screws and studs shall, at ambient temperature, have the mechanical and physical properties set out in table 3.

Table 3: Mechanical and physical properties of bolts, screws and studs

sub- clause num- ber	Mechanical and physical property	Property class											
		3.6	4.6	4.8	5.6	5.8	6.8	8.8 ^a		9.8 ^b	10.9	12.9	
		R _m / N/mm ²		R _m / N/mm ²		R _m / N/mm ²		R _m / N/mm ²		R _m / N/mm ²		R _m / N/mm ²	
5.1	Nominal tensile strength, R _m / N/mm ²	300	400		500	600	800	800	900	1000	1200		
5.2	Minimum tensile strength, R _m / N/mm ²	330	400	420	500	520	600	800	830	900	1040	1220	
5.3	Vickers hardness, HV F = 98 N	min.	95	120	130	155	180	250	255	290	320	385	
		max.			220 ^f			250	320	335	360	380	435
5.4	Brinell hardness, HB F = 30 D ^g	min.	90	114	124	147	152	181	238	242	276	304	366
		max.			209 ^f			238	304	318	342	361	414
5.5	Rockwell hardness HRC	HFB	52	67	71	79	82	89	-	-	-	-	-
		HRC	-	-	-	-	-	-	22	23	28	32	39
		HRA	-	-	95.0 ^f	-	-	-	99.5	-	-	-	-
		HRC	-	-	-	-	-	-	32	34	37	39	44
5.6	Surface hardness, HV 0.05	min.											
5.7	Lower yield stress R _{eL} / N/mm ²	Nennwert	180	240	320	300	400	480	-	-	-	-	
		min.	180	240	340	300	420	480	-	-	-	-	
5.8	Stress at 0.2% non proportional elongation R _{p0.2} / N/mm ²	Nennwert	-						640	640	720	900	1080
		min.	-						640	660	720	940	1100
5.9	Stress under proof load, R _p	R _{p0.2} or R _{p0.01} / N/mm ²	0.94	0.94	0.91	0.93	0.90	0.92	0.91	0.91	0.90	0.88	0.88
		Nom. min.	180	225	310	280	380	440	580	600	650	830	970
5.10	Breaking torque, M _b	N.m min.											
5.11	Percent elongation after fracture, A	min.											
5.12	Reduction area after fracture Z, % min.	min.											
5.13	Strength under wedge loading ^h	The values for full size bolts and screws (no studs) shall not be smaller than the minimum values for tensile strength shown in 5.2.											
5.14	Impact strength, KJ	J min.											
5.15	Head soundness	No fracture											
5.16	Minimum height of non- decarbonized thread zone, E	-											
	Maximum depth of complete decarbonization, G	-											
5.17	Hardness after steampeening	-											
5.18	Surface integrity	in accordance with ISO 6157-1 or ISO 6157-3 as appropriate											

A 8.8 vagy 9.8 minőségű acélból gyártott kötőelemek mechanikai tulajdonságai megfelelnek a felhasználási területnek. A problémát a kültéri használat jelenti, a galvanikus horganyozás nem biztosítja a korrózió állóságot a garanciális időtartam végéig.

Rozsdamentes acélból készült kötőelemek:

A rozsdamentes acél kötőelemek választéka minden kategóriájában jelen van, mint pl. a csavarok, anyák, alátétek, tengeri termékek, menetes száruk, csapszegek, szegecsek, szegecsanyák és biztonsági csavarok minden elképzelhető átmérővel, hosszal és menettípussal. Anyagösszetételek DIN267-11 szerint és felhasználási területük.

A2

- DIN1.4301 – X5 CrNi18 9 – általános csavarok
- DIN1.4303 – X5 CrNi10 11 – általános csavarok
- DIN1.4306 – X2 CrNi18 9 – szárnyas anyák, csavarok,
- DIN1.4310 – X10 CrNi18 9 – rugós és fogazott alátétek, hasított stiftek

A leggyakrabban használt rozsdamentes acél (kötőelemek tömeggyártására) - 18/8 néven is ismert (18% Cr, 8% Ni) – kiváló korrózió elleni tulajdonságokkal rendelkezik normál légköri viszonyok között, nedves környezetben, oxidáló vagy szerves savaknak kitéve és sok lúgos oldatban is.

Viszont az A2 nem alkalmas nem oxidáló hatású savakban illetve klór tartalmú vegyi anyagokban, pl. úszómedencékben és tengervízben való felhasználásra.

A4

- DIN1.4401 – X5 CrNiMo10 10 – általános csavarok
- DIN1.4404 – X2 CrNiMo18 10 – általános csavarok
- DIN1.4571 – X10 CrNiMoTi18 10 – rugós alátétek, hasított stiftek

Az A4-es acélok “saválló acélok”, molibdén (Mo) ötvözetek és lényegesen jobb korrózió állósággal bírnak agresszív környezetben, mint amilyen a tengeri klíma (kloridok), ipari környezet (kén dioxid), ahol oxidáló savak vannak jelen és lyukkorrózió léphet fel. Azonban agresszív körülmények között, mint a tengeri vagy a magas klór tartalmú környezet, magasabb Cr, Ni és főként Mo tartalmú acélokra van szükség.

A kapuhoz felhasznált kötőelemek általános célú felhasználásnak minősülnek, A felhasználási helyen nem lépnek fel olyan körülmények, amik indokolhatnák a magasabb árkategóriába tartozó A4 minőségű csavarok használatát. Ezek alapján javasolt az A2 típusú kötőelemek használata.

A rozsdamentes és saválló acél egyik jellemző tulajdonsága a menetek „összerágódása” a felhasználás során. Ez nem tévesztendő össze a hagyományos csavarok összerágódásával, ahol a jelenség a megrozsdásodás következménye, és relatíve hosszú idő alatt alakul ki. Az ausztenites alapanyagú csavaroknál a jelenség rendkívül gyors, mivel már az első meghúzás során megtörténhet, hogy a menet úgy megszorul, mintha össze lenne hegesztve! Nem

járunk messze az igazságtól, ugyanis hidegfolyás léphet fel a súrlódástól, és az érintkező felületek egymásba folyhatnak. Ez előfordulhat a még laza kötés esetében is, mielőtt teljesen meghúztuk volna a csavarzatot. Elég egy pont, ahol erőteljesebb a súrlódás a két érintkező felület között, és az egybeolvadás megtörténik. Ezt aztán már csak a legdrasztikusabb módon lehet visszabontani, a csavar elvágása, vagy elszakítása útján.

Az összerágódás elkerülésére az egyik módszer az eltérő anyagminőségű kötés kialakítása, pl. A2-es minőségű csavarhoz A4-es minőségű anyát alkalmazni. Az A4-es minőségű anyag molibdén tartalma (ami az A2-ben nem szerepel) megakadályozza az összerágódást. A módszer hatékonysága nem 100%-os, de elterjedt és jó.

Összerágódás megelőzhető a csapágnál már taglalt bevonatolással (QPQ), ahol csökken a súrlódás, valamint a felület bevonása megelőzi az egybeolvadást. A bevonatolás mint szakmai mind esztétikai okokból javasolt, mert egy egységes képet kapunk az összeszerelt csapágó esetén.

Speciális, mart, szerelt zsanér:

Az alumínium EN AW-6082, mint a szerkezet alapanyaga, a DIN 1.4305 rozsdamentes acél, ami a csapok, perselyek alapanyaga, valamint az A2 rozsdamentes acél kötőelemek alkalmasak a termék gyártására, vállalható az elvárt 10 éves gyártói garancia.

A gyártott termék tesztek alapján alkalmas a 100-150 kg-os kapuszárny felhelyezésére, a QPQ bevonatos rozsdamentes csapágózás, golyóval csökkentett súrlódási felülettel, alkalmas kis erővel történő mozgatásra, így biztosítható a kapu automatizálása, motoros mozgatással. A kapuszárny és a motor csatlakozása a zsanéron nem megoldott, azt a szárnyra szerelt és a motorhoz is megfelelő egyéb szerelvénnel kell biztosítani.

A korábban taglalt állítási lehetőségek az egyedi tervezésű termékkel megoldhatóak, így a kiírás feltételeinek megfelel a fejlesztett zsanér.

A méretezett gyártási rajzok a 6.sz mellékletben találhatóak.

A termék anyaglista kereskedelmi forgalomba elérhető alkatrészekkel együtt a 7.sz mellékletben.

Szerelési utasítás

A szerelési utasítás kizárólag a zsanér elemeinek összeszerelésre vonatkozik, nem tartalmazza a kapuval és a falszerkezettel való szerelés sorrendjét és technológiáját.

Alsó/felső zsanér:

Az elemeket (alsó/felső zsanértartó és alsó/felső falitartó) M10x20 (DIN 912) belső kulcsnyílású csavarokkal összerögzítjük. A rögzítésnél ellenőrizni kell a szimmetriát, és a derékszögűséget. A csavarok meghúzását végezzük nyomatékkulccsal 60Nm meghúzási erővel.

Alsó zsanércsap:

Az esztergált, sorjázott, alsó zsanércsapot befogjuk, a furatba belehelyezzük a golyót, majd speciális peremező szerszámmal kézi présgépen peremezzük. A peremezés után ellenőrizni kell a golyó szabadon futását és a kiesés elleni biztonságot.

További alkatrészek ömlesztve előszerelés nélkül készülnek el.

Szerelt kapuszárny hézag beállítása: (20. ábra)

Felső zsanér esetén meglazítjuk a lencsefejű rögzítőcsavart, nem szabad kioldani nehogy a kapuszárny kidőljön. Az állítócsavar betekerésével növeljük, a kitekerésével csökkentjük a hézagot.

Az alsó zsanér esetén meglazítjuk a zárt anyát (itt sem kell levenni az anyát), majd az állítócsavar kitekerésével növeljük, betekerésével csökkentjük a hézagot.

A két csavar összehangolt mozgásával, figyelve a függőlegesség megtartására, be tudjuk állítani a kapu záródásához szükséges hézagot anélkül, hogy a szárnyat le kellene akasztani, vagy segítséget kellene hívni a művelethez. Egy ember, kis kezűgyességgel be tudja állítani.

A beállítás után meghúzzuk, a felül lévő csavart és az alul lévő anyát.

20. ábra

Terhelési tesztek kiértékelése

Ennél a zsanértípusnál a terhelési tesztek nem kizárólag egy megoszló terhelés mellett végeztük el.

A jegyzőkönyvekből megállapítható, hogy a zsanér terhelhetősége jóval meghaladja az elvárt tulajdonságokat. A tesztekben megállapítható, hogy a terhelés nélkül felszerelt zsanér mérete nagyobb mértékben változik amikor a terhelés rákerül. Ez adódik a rögzítési pontoknál meglévő hézagok elmozdulásából, illetve a kinyúló teherviselő elem terhelésnél létrejövő rugalmas alakváltozásából. A későbbiekben az értékek nem, vagy a mérési pontosságot figyelembe véve elhanyagolható módon változtak. Ebből megállapítható, hogy a zsanér a felvett terhelésnek statikusan ellenállt. A leszerelt zsanér ellenőrzésekor maradandó alakváltozás nem történt.

A terheléses tesztet elfogadtuk, de a maradandó alakváltozás határát ellenőriztük hidraulikus prégépen.

A prégépre felszerelt zsanér esetében nem használhattuk a 2000mm-es kinyúlást a munkatartomány méretei miatt. A felszerelt zsanért a felszerelés síkjától 125mm-re megtámadva mértük a maradandó alakváltozás határát.

A zsanér maradandó alakváltozás 1.75t erő hatására szenvedett el. Meghajlott, nem tartva a merőlegességet, az erő növelésével a fali rögzítő csavar fölött is meghajlott a falitartó a faltól elvált. Ezek a terhelések jóval magasabbak, mint a kiírásban megfogalmazott elvárt érték. A tesztelés folyamata az alábbi fotókon látható.

Tesztelés beállítása

Teszt eredménye

Gyártástechnológia

Alkatrészek a Gurtech KFT telephelyén található forgácsoló gépeken készültek el. A technológia a telephely specifikusan készült. Ez a technológia változhat más gyártóhely technológiai adottságainak függvényében.

A marási, fúrási, menetfúrási feladatokra a DUGARD Eagle 760 CNC marógépet használtuk, vezérlése FANUC 0 INC. A mennyiségi gyártást figyelembe véve javasoljuk a marógépbe befogó készülékek felfogatását, hogy egy időben több alkatrész készüljön egyszerre a munkatérben. A 4db mart alkatrészt több oldalról kell megmunkálni, ezek mind 1-1 befogást jelentenek. A felfogások szerinti CNC programot szükség szerint átadjuk, bár figyelembe kell venni, hogy különböző szerszámgépek más-más programnyelvet használhatnak, amihez a programot posztprocesszálni kell, a megfelelő működés érdekében.

Az esztergált alkatrészek elkészítéséhez a SCHAUBLIN 125 CNC esztergagépet használtuk, NCT 90T vezérléssel. A főorsón áteresztett rúdanyagból egy oldali megmunkálással a forgácsolás jelentős része elkészült. A félkész terméket az eszterga gépbe visszaforgatva a másik oldali megmunkálásokat is elkészítettük.

A csapokon nem esztergálható felületeket, lapolás, forgástengelyre merőleges menetfúrás, DUGARD marógépen gyártottuk.

Megmunkáló programok:

Sorsz.	Program neve	Melléklet	Megjegyzés
1	Alsó falitartó 1	9	7 oldal
2	Alsó falitartó 2	10	3 oldal
3	Alsó tartó 1	11	9 oldal
4	Alsó tartó 2	12	3 oldal
5	Alsó zsanértartó M10 fúrás	13	1 oldal
6	Falitartó M5 fúrás	14	1 oldal
7	Falitartó M10 fúrás	15	2 oldal
8	Felső falitartó 1	16	8 oldal
9	Felső falitartó 2	17	3 oldal
10	Felső tartó 1	18	9 oldal
11	Felső tartó 2	19	3 oldal
12	Felső zsanértartó M8 fúrás	20	1 oldal

Az átadott programok esetében figyelembe kell venni a technológiai adatokat. A Dugard marógépen nagyteljesítményű bevonatos forgácsoló szerszámokat használtunk, alumínium forgácsolásához megfelelő kenőanyag alkalmazása mellett. A forgácsolási sebesség és a fogankénti előtolás értékei ezeknek a körülményeknek megfelelően kerültek kiszámításra. Az átadott programok esetében a technológiai paramétereket a gép és a használatban lévő forgácsoló szerszámok javasolt paramétereinek megfelelően módosítani kell. A szerszámtárban a szerszámok elhelyezése is lényeges, ha az átadott szerszámsorrendtől eltérő szerszám elhelyezés kerül alkalmazásra úgy a programban a tárhelyekre való hivatkozást módosítani kell. Fenti módosítások kihagyása szerszámtörést, selejt alkatrészt, esetleg gép meghibásodást is okozhat.